

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА**

**XLII
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ**

ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ

Збірник матеріалів конференції
15 травня 2024 р.

Київ – 2024

УДК 621.3 + 004 + 519.6 : 620.9

Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України
(протокол №5 від 30 квітня 2024 р.)

Організаційний комітет:
В.В. Мохор, В.О. Артемчук, А.В. Яцишин та ін.

Програмний комітет:
В.В. Мохор, В.О. Артемчук, О.О. Попов та ін.

Відповідальний за випуск:
В.О. Артемчук

Collection of materials of the XLII Scientific and technical conference of young scientists and specialists of G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, May 15, 2024 / PIMEE of NAS of Ukraine. - 2024. - 171 p.

Збірник матеріалів XLII Науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 15 травня 2024 р. / ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2024. – 171 с.

- © Автори публікацій, 2024
- © Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2024

ЗМІСТ

Ф.О. Коробейніков РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ТРИАДИ ЧАСУ	7
S.O. Grechko AI-COMPLETENESS	10
В.В. Зубок ПОБУДОВА РЕЗИЛЬЄНТНИХ ERP-СИСТЕМ	14
П.С. Шпилюр, Ю.І. Дзюбан ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДОАГЕНТУ (R290) ПРОПАН В ТЕПЛОВИХ НАСОСАХ	18
Ю.І. Дзюбан, П.С. Шпилюр ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ФАЗОВИМ ПЕРЕХОДОМ У ТЕПЛОПОСТАЧАННІ ТА ОХОЛОДЖЕННІ.....	20
Д.В. Кулида ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА ФОТОВОЛЬТАІЧНОЇ СИСТЕМ В ТЕПЛО- ТА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДИНКІВ	22
С.П. Данилів МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ	23
В.О. Верпета, А.О. Запорожець ПЕРЕВАГИ ПРОГНОЗУВАННЯ ШВИДКОСТІ ВІТРУ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ ПІДХОДІВ.....	27
Д.О. Євстаф'єв, А.О. Запорожець ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ УТЕПЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ПЕРЕРОБЛЕНИХ ВІДХОДІВ ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА	29
Г.П. Костенко ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ВТОРИННИХ БАТАРЕЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В СИСТЕМАХ ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ	31
В.В. Оранський ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ЯК ОСНОВНОГО ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ОБ'ЄКТІВ.....	35
D.V. Ratush DESIGN OF INTELLIGENT AGENT FOR PROTECTION SYSTEM AND OPERATING SYSTEM DIAGNOSTICS	38
Д.П. Сінько ПРОБЛЕМА РОЗДІЛЕННЯ МЕРЕЖІ В КОНТЕКСТІ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ	40
Т.В. Пучко МУРАШИНІ АЛГОРИТМИ В ЗАДАЧАХ ПЛАНУВАННЯ РОЗГОРТАННЯ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ	42

І.М. Корнієнко, О.О. Кузнєцова, Л.С. Ястремська, М.М. Барановський БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ.....	45
М.Л. Дранік ТЕПЛОВИЙ НАСОС ТА СОНЯЧНІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПАНЕЛІ. ПРИНЦИПИ СУМІСНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ.....	49
С.С. Шевченко ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ КОНТЕНТУ ТА ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ У ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ	52
В.В. Шкарупило, О.А. Чемерис, В.В. Душеба СТРАТИФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ У ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ.....	54
О.В. Харченко АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПАРАЛЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ.....	56
О.А. Kravchuk ADVANCING SWARM INTELLIGENCE: AI WITH UNMANNED VEHICLE SYSTEMS FOR ENHANCED AUTONOMY AND COORDINATION	58
І.О. Dubovkina, А.О. Myronchuk UNINTERRUPTED ENERGY SAVING MODE of WATER TREATMENT for GROWING CROPS	63
Р.І. Драгунцов ОСОБЛИВОСТІ ІНЦИДЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ З ЗАЛУЧЕННЯМ ШКІДЛИВОГО ПЗ В УМОВАХ КІБЕРВІЙНИ – АНАЛІЗ ТА РЕАГУВАННЯ.....	65
В.М. Губаревич, О.А. Зайченко, Ю.В. Маруня, О.М. Рижков, Н.С. Зайченко ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ІНДУКТИВНО-ЄМНІСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЯК ДЖЕРЕЛА СТРУМУ ДЛЯ ТРАНЗИСТОРНОГО МОСТОВОГО ІНВЕРТОРА З ІНДУКТОРОМ.....	69
І.Е. Фуртат, Ю.О. Фуртат KINETICS OF ADSORPTION DURING THE DYEING PROCESS.....	73
В.В. Кучанський, О.М. Коваленко ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ	75
В.В. Кучанський, Ю.Г. Лиховид АНАЛІЗ ГРАНИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ЗА НЕПОВНОФАЗНИХ РЕЖИМІВ	77
О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, Д.М. Семенюк ЗАСТОСУВАННЯ ШВИДКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є У КОРЕЛЯЦІЙНОМУ ПАРАМЕТРИЧНОМУ ТЕЧЕШУКАЧІ	80
О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, І.П. Криворучко, Г.В. Анфімова РОЗРОБКА СИЛОВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАНЕКЕН 1.03	84

С.Я. Гільгурт, А.В. Ковилін

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 88

А.В. Давидюк

АКТИВНИЙ КІБЕРЗАХИСТ ДАТАЦЕНТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 92

Н.В. Зайка, М.Ю. Комаров, Д.В. Ковалик

ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ..... 97

Д.А. Коваль

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ЧИСЛОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В СХЕМІ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВИДАЧІ ПОТУЖНОСТІ АЕС 100

О.О. Огір

ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ АКУСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЕФЕКТІВ У СКАНОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 104

А.О. Лепатєєв

ОПИС РОБОЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ 107

Ю.А. Матвєєва, Е.І. Богдан

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ БЕЗВУГЛЕЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 109

О.С. Потенко, О.М. Дибач, С.Ф. Гончар

ЗАСІБ ОЦІНЮВАННЯ СУМИ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ..... 113

В.С. Ракович, В.В. Цуркан

СПОСІБ ЗАХИЩАННЯ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ЗАМКІВ ВИСОКОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 115

Д.М. Семенюк

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ВИТОКІВ В НЕ НАПІРНИХ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБОПРОВОДАХ ФІЛЬТРАЦІЇ БАСЕЙНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АКУСТИЧНОГО ТЕЧЕШУКАЧА А-10ТЗ 118

А.В. Полухін, Я.П. Лукашевич

АЛЬТЕРНАТИВНА ГЕНЕРАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ РОЗПОДІЛЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 121

О.І. Клюзко

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ..... 127

В.В. Сичова

ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНІСНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПОПИТУ НА ПОСЛУГУ БАЛАНСУВАННЯ 130

А.І. Швайка, В.О. Артемчук, В.О. Бабак АРХІТЕКТУРА MQTT БРОКЕРА TBMQ	134
О.І. Грамак, М.М. Ліневич СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ЕНЕРГЕТИЦІ	137
П.В. Шиманюк SMART GRID МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	140
A.O. Kharlamova ENSURING CYBER RESILIENCE IN THE ENERGY SECTOR: CHALLENGES, STRATEGIES AND EXAMPLES OF SUCCESSFUL IMPLEMENTATIONS	144
В.Р. Герасимов, В.В. Душеба ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ	146
А.О. Тарановський ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОНОМНИХ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА ПРИКЛАДІ LLAMA	149
О.О. Ципляк, В.О. Артемчук ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРИ LLAMA ДЛЯ ПОБУДОВИ ГРАФІВ ЗНАТЬ	152
Д.І. Швайка, В.О. Артемчук ДИНАМІЧНА СЕРІАЛІЗАЦІЯ PROTOCOL BUFFERS У ІОТ ПЛАТФОРМИ THINGSBOARD: НОВІ МОЖЛИВОСТІ	156
Є.С. Сметана ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРА РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИАВАРІЙНОГО ТРЕНУВАННЯ	158
Д.Р. Цвілій ПОБУДОВА СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ ОБРОБКИ ФАКТОРНИХ ОЗНАК ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ	162
В.В. Станиціна, В.О. Артемчук, Н.П. Іваненко ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ В УКРАЇНІ	165
В.О. Артемчук, Ю.О. Гарбуз РОЗВИТОК МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ	166
М.В. Антонішин, Є.М. Харламов РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ	169

Sustainability, 2, 267–273: резильєнтність певної системи – це здатність системи протидіяти гібридним загрозам, поглинати збурення, реорганізуватися, підтримувати, по суті, ті самі функції та зворотні зв'язки з часом і продовжувати розвиватися за певною траєкторією. Ця здатність впливає з характеру, різноманітності, надмірності та взаємодії між компонентами, залученими до створення різних функцій. Резильєнтність є атрибутом системи та застосовується до різних підсистем.

Разом з тим, внаслідок збройної агресії Росії електроенергетична галузь України загалом і понад 1000 МВт потужностей ВДЕ потребують відновлення. Тому, враховуючи також нові виклики нестабільності та невизначеності, створювані повномасштабною війною, стан енергосистеми України та світові тенденції до декарбонізації, децентралізації та діджиталізації (3Д-стратегія), одним з напрямків еволюції вітчизняної енергетики є розвиток децентралізованої енергетичної системи для забезпечення енергетичної незалежності та безпеки для громадян України. Результати досліджень показують, що близько 90% потужностей ВДЕ приєднані до розподільних мереж, а лише 10% - до високовольтих мереж. Відповідно, розвиток ВДЕ є важливою складовою розвитку розподільної генерації. А отже критично важливим є завдання створення концептуальної моделі «зеленої» трансформації локальної резильєнтної енергетичної системи України.

Також варто відзначити, що мікро/міні гідроелектростанції (ГЕС) як один з видів ВДЕ, є актуальним напрямком як в контексті 3Д-стратегії та і при загрозі виникнення блек-ауту, адже мікро/міні ГЕС можуть працювати як автономно, так і на централізовану мережу. Підвищення енергоефективності мікро/міні ГЕС можливе завдяки реалізації цифрової сучасної автономної ГЕС за допомогою використання технічних засобів і методів керування параметрами системи на основі гібридного методу при неповній визначеності параметрів навантаження, що дозволить покращити якість регулювання електричних і технологічних параметрів з забезпеченням заданих показників якості споживаного з мережі струму навантаженнями та забезпеченням електромагнітної сумісності з мережею живлення. Окрім підвищення енергоефективності вирішується завдання інтеграції з ОЕС України та її подальшої інтеграції в ENTSO-E. Таким чином, вирішується завдання Енергетичної стратегії України до 2050 року, що передбачає відновлення енергетичного сектору за найсучаснішими технологіями, зміцнення стійкості системи та посилення енергетичної безпеки України і європейського континенту в цілому. Ключове завдання цієї стратегії - перетворення України на енергетичний хаб Європи, який допоможе континенту остаточно позбутися залежності від російського викопного палива завдяки виробленій в Україні чистій енергії, що особливо важливо у повоєнний період на фоні стрімкого відновлення та розвитку промислового виробництва та, як наслідок, збільшення попиту на електричну енергію.

Метою роботи є підвищення ефективності та резильєнтності локальних децентралізованих електроенергетичних систем в Україні. Зміст роботи

РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

Забезпечення кібербезпеки енергетичної сфери є стратегічною ціллю №2 Стратегії Енергетичної безпеки України [1]. Використання мобільних програм все зростає, як для контролю витрат електроенергії пересічними користувачами та проведення через ці програми оплати за послуги енергопостачання, так і для управління спеціалізованими системами через спеціально розроблене програмне забезпечення або тонкий клієнт. Тому в Стратегії кібербезпеки визначено, що необхідно: «розробити нові національні стандарти у сфері кібербезпеки, організаційні та технічні вимоги, що стосуються безпеки застосунків, мобільних пристроїв, робочих станцій, серверів і мереж, моделей хмарних обчислень, з урахуванням європейських та міжнародних стандартів» [2]. Основними ризиками, які можуть нести мобільні програмні застосунки, які використовуються в енергетичному секторі це:

- **несанкціонований доступ до даних.** Зловмисники можуть отримати доступ до конфіденційних даних, таких як дані про клієнтів, комерційну таємницю та дані про електромережі, використовуючи вразливості в мобільних програмах, шляхом зламу користувацьких акаунтів;

- **шкідливе програмне забезпечення.** Зловмисники можуть розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення через мобільні програми, яке може пошкодити обладнання, викрасти дані або вивести з ладу електромережі;

- **відмова в обслуговуванні (DDoS).** Зловмисники можуть завдати шкоди енергетичним компаніям шляхом DDoS-атак, перевантажуючи їх сервера за допомогою генерації запитів з мобільних програм трафіком, який може призвести до перебоїв в роботі та забезпечення надання сервісів.

- **фішинг.** Зловмисники можуть використовувати мобільні програми для розповсюдження фішингових атак, щоб обдурити користувачів та змусити їх розкрити свої конфіденційні дані.

Схематично типова схема атаки на інформаційно-комунікаційну інфраструктуру візуалізовано на Рисунку 1.

Для запобігання ризиків кібербезпеки мобільних програмних продуктів необхідно:

- **забезпечити процес безпечної розробки мобільних програмних застосунків.** Мобільні програми повинні розроблятися з урахуванням найкращих практик кібербезпеки, щоб мінімізувати можливість появи уразливостей, в тому числі проведення тестування наявності уразливостей. Для цих цілей використовуються спеціалізовані інструменти – сканери уразливостей;

- **впровадження та використання надійних методів аутентифікації.** Захист акаунтів має використовувати надійні методи аутентифікації, такі як багатофакторна аутентифікація;

- **виконувати регулярне оновлення мобільних програм та операційних систем.** Регулярне оновлення мобільних програм, мобільних операційних систем та компонентів, які використовуються в процесі розробки зменшують ризики появи уразливостей;

- **проведення навчання особового складу.** Персонал повинен пройти навчання з питань кібербезпеки та навчитися розпізнавати та уникати кіберзагрози;

- **використання рішень з кібербезпеки для мобільних пристроїв та операційних систем.** Енергетичні компанії повинні використовувати рішення з кібербезпеки, такі як мобільні антивіруси та системи моніторингу.

Рисунок 1 – Типова схема атаки на серверну архітектуру через мобільний застосунок

- [1] Стратегія енергетичної безпеки, схвалена Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року №907-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text>
- [2] Проект Стратегії кібербезпеки України (2021-2025 роки). https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/STRATEGIYA%20KYBERBEZPEKI/proekt%20strategii_kyberbezpeki_Ukr.pdf
- [3] Five in 5: Cybersecurity in the energy sector. Deloitte article. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/cybersecurity-energy-sector.html>